

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

<p>1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....</p>	7
<p>2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....</p>	13
<p>3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....</p>	18
<p>4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....</p>	23
<p>5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....</p>	26
<p>6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGIYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....</p>	29
<p>7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....</p>	33
<p>8. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....</p>	36
<p>9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....</p>	39
<p>10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....</p>	44
<p>11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....</p>	49
<p>12. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....</p>	53
<p>13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....</p>	56
<p>14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....</p>	59
<p>15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....</p>	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimaton Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

Axmediev Maxmud Mansurovich
Tulayev Nodirbek Bekmurodovich
Arziqulov Jahongir Muzaffarovich
Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834715>

ANNOTATSIYA

Maqsad. Jarrohlik yo`li bilan davolash natijalarini o`rganish va tug`ma orqa miya churralari bo`lgan bolalarning hayot sifatini baholashdan.

Materiallar va usullar. Tadqiqot 2013-2023 yillarda RINIATM da davolangan bo`lgan 121 nafar tug`ma orqa miya churra kasalligiga chalingan bemorlarni tekshirish va davolashdan olingan ma'lumotlar tahliliga asoslangan.

Natijalar. Ishimizda tekshirilgan bolalarning barchasi turli hajm va tabiatdagi jarrohlik yo`li bilan davolashni boshdan kechirdi. Biz tomonidan amalga oshirilgan rekonstruktiv operatsiyalar hajmi va ketma-ketligi klinik ko`rinishlarning og`irligi va dinamikasini hisobga olgan holda, shuningdek, orqa miya churrasiing anatomik tuzilishi va bir-biriga mos anomaliyalarni hisobga olgan holda aniqlandi.

Xulosa. Asosiy guruhida operatsiyadan so`ng yaxshi hayot sifati qayd etilgan bemorlar sonining ko`payishi nazorat guruhiga qaraganda: operatsiyadan oldin yaxshi hayot sifatiga ega bo`lgan bolalar asosiy guruhida 6,6%, nazorat guruhida esa 15,0% ni tashkil etdi ($p < 0,01$). Yuqori segmentlarda joylashgan orqa miya churralari bo`lgan bemorlarni adekvat davolash uchun ishlab chiqilgan algoritm yondashuvni farqlash imkonini yaratdi hamda o`z navbatida davolanish natijalarini va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash imkonini berdi.

Kalit so`zlar: orqa miya churrasi, jarrohlik yo`li bilan davolash, davolash natijalari, hayot sifati shkalasi, bolalar.

Ахмедиев Махмуд Мансурович
Тулаев Нодирбек Бекмуродович
Арзикулов Жахонгир Музаффарович
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С ШЕЙНО-ГРУДНЫМИ СПИНАЛЬНЫМИ ДИЗРАФИЯМИ

АННОТАЦИЯ

Были изучены результаты исследования качества жизни 121 пациента с врожденными спинномозговыми грыжами высокой локализации, проходивших лечение в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Нейрохирургии (РСНПМЦН) в период с 2013 по 2023 годы. Для оценки качества жизни использовались две шкалы: неспецифическая шкала Лански и специально разработанная шкала для оценки качества жизни детей со спинномозговыми грыжами. Эта адаптированная шкала позволила объективно оценить результаты лечения и уровень комфорта пациентов. Внедрение диагностического и лечебного алгоритма также способствовало улучшению хирургических результатов, что выразилось в снижении неврологических нарушений и повышении качества жизни пациентов.

Цель исследования: изучить результаты хирургического лечения и оценить качества жизни детей с врожденными спинномозговыми грыжами шейно-грудной локализации.

Материалы исследования. Работа основана на анализе данных обследования и лечения 121 больных с врожденными спинномозговыми грыжами, находившимися в РСНПМЦН с 2013 по 2023 гг. Возраст детей варьировал от 10 дней с момента рождения до 10 лет.

Результаты. Все 121 детей, обследуемые в нашей работе подверглись различным по объему и характеру, хирургическим вмешательствам. Объем и последовательность проведенных нами реконструктивных операций определялись с учетом выраженности и динамики клинических проявлений, а также с учетом анатомической структуры грыжевого мешка и сопутствующих аномалии.

Выводы. Увеличение числа больных с хорошим качеством жизни после операции отмечено в основной группе, по сравнению с контролем: дети с хорошим качеством жизни до операции составили 6,6% в основной группе и 15,0% в контрольной группе ($p < 0,01$). Разработанный алгоритм ведения больных со спинномозговыми грыжами высокой локализации позволил дифференцировать подход к хирургическому лечению, и как следствие, улучшить результаты лечения и качество жизни больных.

Ключевые слова: спинномозговая грыжа, хирургическое лечение, результаты лечения, шкала качества жизни, дети.

Axmediev Maxmud Mansurovich
Tulayev Nodirbek Bekmurodovich
Arziqulov Jahongir Muzaffarovich
Republican specialized scientific- practical
medical center of neurosurgery

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LIFE QUALITY OF CHILDREN WITH CERVICO-THORACIC SPINAL DYSRAPHISMS

ANNOTATION

The results of a quality of life study of 121 patients with congenital spinal hernias of high localization, who were treated at the Republican specialized scientific- practical medical center of neurosurgery (RSSPMCN) in the period from 2013 to 2023, were studied. Two scales were used to assess the quality of life: the non-specific Lansky scale and a specially developed scale for assessing the quality of life of children with spinal hernias. This adapted scale made it possible to objectively assess the results of treatment and the level of comfort of patients. The introduction of a diagnostic and treatment algorithm also contributed to the improvement of surgical results, which was expressed in a decrease in neurological disorders and an increase in the quality of life of patients.

Purpose. To study the results of surgical treatment and assess the quality of life of children with congenital spinal hernias of cervico-thoracic localization.

Materials. The work is based on the analysis of data from the examination and treatment of 121 patients with congenital spinal hernias who were at the RSSPMCN from 2013 to 2023.

Results. All 121 children examined in our work underwent surgical interventions of various volumes and nature. The volume and sequence of reconstructive operations performed by us were determined taking into account the severity and dynamics of clinical manifestations, as well as taking into account the anatomical structure of the hernial sac and concomitant anomalies.

Conclusion. An increase in the number of patients with a good quality of life after surgery was noted in the study group compared to the control: children with a good quality of life before surgery amounted to 6.6% in the study group and 15.0% in the control group ($p < 0.01$). The developed algorithm for the management of patients with highly localized spinal hernias made it possible to differentiate the approach to surgical treatment, and, as a result, improve the results of treatment and the quality of life of patients.

Keywords: Spinal dysraphism, surgical treatment, treatment outcomes, quality of life scale, children.

Tadqiqotning dolzarbligi. Markaziy asab tizimining (MAT) tug'ma nuqsonlari bolalardagi barcha tug'ma malformatsiyalarning taxminan to'rt dan bir qismini tashkil etadi va muhim nevrologik simptomlar bilan birga keladi. [1, 2, 3, 6]. Orqa miya churrallari -o'g'ir tug'ma nuqsonlardan biri bo'lib, unda orqa miya va umurtqa pog'onasi shakllanishining homiladorlik davrida o'zgarishlari homilaning miya, tos a'zolari va mushak-skelet tizimida turli xil ikkilamchi o'zgarishlariga olib keladi. Turli mualliflarning fikriga ko'ra, bu nuqson 1000 tadan 1 tagacha, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda 3000 tadan 1 tagacha o'zgarib turadi [3, 8]. JSST ma'lumotlariga ko'ra, har 10,000 chaqaloqlardan o'rtacha 4-5 yangi tug'ilgan bolalar ushbu tug'ma patologiya bilan tug'iladi [2, 3, 9].

Spinal dizrafizmlar bilan og'rilgan bemorlarda gidrosefaliya mavjudligi kasallikning klinik kechishini kuchaytiradi. Taxminlarga ko'ra, bu bemorlarning murakkab guruhidir, chunki ular ifodalangan nevrologik belgilar, psixomotor va jismoniy rivojlanishdan orqada qolish, shuningdek, boshqa tug'ma malformatsiyalar bilan kelishi kuzatiladi. [2, 3, 7, 8, 9].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, umurtqa pog'onasi yuqori segmentlari spinal dizrafizmlari bilan og'rilgan bemorlarga oid aksariyat tadqiqotlar ushbu muammoning diagnostik va jarrohlik jihatlariga qaratilgan. Biroq, jarrohlik davolash natijalari va bolalarning hayot sifati haqida batafsil ma'lumot olish yetarli emasligi aniq. Buni patologiyaning og'irligi, ko'p anomaliyalarning tez-tez birgalikda uchrashi, shuningdek, ushbu anomaliya bilan og'rilgan bemorlarni davolashning aniq algoritmi yo'qligi bilan izohlash mumkin. Shuningdek, spinal dizrafizmi bo'lgan bolalar uchun davolash natijalari va hayot sifati baholashning yagona shkalasi yo'q.

Maqsad. Jarrohlik davolash natijalarini o'rganish va bo'yin-ko'krak umurtqalarida joylashgan spinal dizrafizmlari bo'lgan bolalarning hayot sifati baholash.

Tadqiqot materiallari. Izlanish 2013-2023 yillarda RINIATM da davolanagan 121 nafar orqa miya churrallari bilan og'rilgan bemorlarning tekshiruv va davolash ma'lumotlarini tahlil qilish asosida tashkil etilgan bo'lib, shundan 67 nafari (55%) o'g'il bolalar, 54 nafari (45%) qizlar bo'lgan. Bolalarning yoshi 10 kunlikdan to 10 yoshgacha qamrab olindi.

Tadqiqot uchun tanlangan bemorlardan ikkita guruh tashkil etildi: asosiy guruh (AG) 61 nafar bemordan iborat bo'lib, ular RINIATM da biz tomonidan ishlab chiqilgan "Orqa miya churrasi bilan og'rilgan bolalarni davolash algoritmi" kompyuter dasturini qo'llash orqali jarrohlik yo'li bilan davolanagan. Nazorat guruhi (NG) 60 nafar boladan iborat bo'lib, unda jarrohlik davolash an'anaviy usulga ko'ra amalga

oshirilgan. Hayot sifati o'rganish va bemorlarda davolash jarayonida kasallik dinamikasini hisobga olish maqsadida 2 ta shkala qo'llanildi: spetsifik bo'lmagan Lansky shkalasi va hayot sifati baholash uchun spetsifik shkalai: "Orqa miya churrallari bo'lgan bolalarning hayot sifati baholash".

Natijalar va muhokama. Tadqiqotda tekshirilgan 121 nafar bolaning barchasi turli hajm va turdagi jarrohlik operatsiyalarini boshdan kechirdi. Biz tomonidan amalga oshirilgan rekonstruktiv operatsiyalar hajmi va ketma-ketligi xastalik klinik kechishining og'irligi va dinamikasini hisobga olgan holda, shuningdek, churra qopining anatomik tuzilishi va yondosh anomaliyalarni hisobga olgan holda aniqlandi. Spinal dizrafizmlarning gidrosefaliya bilan birgalikda uchrashi holatida ko'p bosqichli operatsiyalar amalga oshirildi. Gidrosefaliyaning mavjudligi, orqa miya churrasi qopchasi yorilishi va keyinchalik likvoreya ehtimoli yuqori bo'lgan bemorlar shoshilinch ravishda operativ amaliyot amalga oshirildi. Birinchi bosqichda gipertenziv-gidrosefal sindromni bartaraf etish uchun shuntlash operatsiyalari o'tkazildi, bu esa churra qopchasi yorilib ketishiga yo'l qo'ymaslik imkonini berdi. Kuchli ifodalangan gipertenzion-gidrosefal sindrom holatlarida bunday operatsiyalar favqulodda jarrohlik aralashuvni talab qildi. Shuntlash operatsiyasi, shuningdek, davolanishning ikkinchi bosqichini – orqa miya churrasini operativ davosini keyinga qoldirish imkon berdi, bu esa operatsiyadan oldingi kompleks tayyorgarlikni, hayotiy belgilarni normallashtirishni va laboratoriya ma'lumotlarini talab qiladi. Serebrospinal suyuqlik dinamikasini bartaraf qilgandan so'ng, ikkinchi bosqichda orqa miya churrasi olib tashlash va churra darvozasini plastika qilish operatsiyalari o'tkazildi. Agar gidrosefaliya belgilar bo'lmasa, lekin orqa miya churrasining yorilib ketishi xavfi mavjud bo'lsa (masalan, uning ingichkalanishi yoki zararlanishi), gerniotomiya jarrohlik aralashuvi shoshilinch ravishda amalga oshirildi.

Operatsiyadan keyingi davrda gipertenziv-gidrosefalik simptomlarning erta diagnostikasiga e'tibor qaratildi, ultratovush monitoringi va okulistik ko'rigi o'tkazildi.

Birgalikda kelgan hamroh anomaliyalarda (diastematomieliya, gidromieliya, suyak nayi, lipoma, dermal sinuslar) gerniotomiya operatsiyasi paytida hamroh anomaliyalar ham bartaraf etildi. Lipomeningoradikulose bilan og'rilgan bemorlarda nerv ildizi shikastlanishining oldini olish, nevrologik defitsitlarning yomonlashuvi xavfini kamaytirish, jarrohlik travmasini minimallashtirish maqsadida intraoperativ neyromonitoring yordamida jarrohlik aralashuvlari amalga oshirildi. Ushbu yondashuv operatsiya xavfsizligini ta'minladi,

uning samaradorligini oshirdi va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam berdi.

Olingan ma'lumotlar asosida "Bo'yin-ko'krak sohasi spinal dizrafizmlarini davolash algoritmi" kompyuter dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dastur diagnostika va davolashda qadamma-qadam harakatlarni aniqlash, kasallikning mohiyati va yo'nalishini baholash, optimal davolash taktikasini tanlash va reabilitatsiya rejasini ishlab chiqish maqsadida nevrologik buzilishlarning turlari va darajasini, shuningdek, bir-biri bilan mos patologiyalarni aniqlash imkonini yaratdi.

Operatsiyadan keyingi davrda uzoq ikkilamchi fiksatsiyalangan orqa miya sindromining (tetring sindromi) yuzaga kelishi mumkinligiga alohida e'tibor qaratildi. Uni nazorat qilish uchun MRT tekshiruvlari, shuningdek elektromiografiya (ENMG) tekshiruvlari o'tkazib turildi.

Klinik va nevrologik belgilarning ijobiy dinamikasi va instrumental tadqiqotlarning qoniqarli natijalari kuzatilganda konservativ reabilitatsion terapiya davom ettirildi. "Hayot sifati" tushunchasi 1977 yilda paydo bo'ldi va o'sha vaqtdan beri tibbiyotning turli tarmoqlarida keng qo'llanilmoqda. Kasallik va davolash natijasida bemorlarda yuzaga keladigan jismoniy, psixologik va ijtimoiy faoliyat ko'rsatish parametrlarini baholash hayot sifatini o'rganishning standartlashtirilgan metodologiyasiga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilishi kerak [4,5,10].

Hayot sifatini baholash bemor qabul qilinganda, operatsiyadan so'ng va shifoxonadan chiqishda amalga oshirildi. Lanskiy shkalasiga ko'ra bo'yin-ko'krak orqa miya churrasi bo'lgan bolalarning hayot sifati 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval 1.

Lanskiy shkalasi bo'yicha bemorlarning operatsiyagacha va operatsiyadan keying davrda "hayot sifati" ko'rsatkichlari.

Ballar	Asosiy guruh (n=61)				Nazorat guruhi (n=60)			
	Operatsiyagacha bo'lgan davrda		Operatsiyadan keying davrda		Operatsiyagacha bo'lgan davrda		Operatsiyadan keying davrda	
	Abc	%	Abc	%	Abc	%	Abc	%
100	2	3.3	4	6.6	4	6.7	5	8.3
90	9	14.8	13	21.3	8	13.3	10	16.7
80	11	18.0	17	27.9	11	18.3	17	28.3
70	18	29.5	16	26.2	17	28.3	14	23.3
60	11	18.0	6	9.8	9	15.0	8	13.3
50	6	9.8	4	6.6	7	11.7	3	5.0
40	4	6.6	1	1.6	4	6.7	3	5.0

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, preoperativ davrda bolalarning eng ko'p soni Lanskiy shkalasi bo'yicha 70 balli faollikka ega bo'lgan bolalar bo'lgan: asosiy guruhida 18 (29,5%) bolalar va nazorat guruhida 17 (28,3%) bolalar ($p < 0,01$). Asosiy guruhda "gerniotomiya" operatsiyasidan so'ng Lanskiy shkalasi bo'yicha 80 va 90 balli faolligi bo'lgan bolalar soni ko'paygan bo'lib, ular 17 (27,9%), 13 (21,3%) ni tashkil etgan bo'lib, faolligi 70 ball bo'lgan bolalar soni -16 tagacha kamaygan. Nazorat guruhida ham faolligi 80% va 90% bo'lgan bemorlar soni ortib bordi. Lekin 80 ta faollikka ega bemorlar ustunlik qildi. Bu ko'rsatkich 17 ta (28,3%, $s < 0,01$) ni tashkil etdi.

Lanskiy shkalasi bemorning umumiy faoliyatini yaxshi aks ettirdi, ammo tos a'zolari funksiyasidagi dinamik o'zgarishlarni aks ettirmadi.

Afsuski, MAT patologiyasi bo'lgan bemorlarda hayot sifatini baholashning aksariyat usullarining ishonchligi, haqiqiyli va

sezgirlikni isbotlovchi ma'lumotlar hali yo'q. Jahon adabiyotlariga ko'ra va dalillarga asoslangan tibbiyot nuqtai nazaridan, jarrohlik aralashuvi hajmi bilan davolash natijasi bilan spinal dizrafizmlar uchun operatsiya qilingan bemorlarning hayot sifati o'rtasida barqaror, statistik jihatdan muhim bog'liqlikni ko'rsatuvchi ko'p markazli, tasodifiy sinovlar asosida ishonchli ma'lumotlar yo'q. Shuningdek, jarrohlik davolash natijalariga ta'sir qiluvchi omillar hal qilinmagan muammo bo'lib qolmoqda, kasallik prognozi noma'lumligicha qolmoqda.

"Bo'yin-ko'krak sohasi orqa miya churralari bilan og'riq bolalarning hayot sifatini baholash" shkalasi spinal dizrafizm bilan og'riq bemorlarga nisbatan sezgirroq va o'ziga xosdir, klinik va nevrologik alomatlarini miqdoriy baholashni qisqartiradi. Biz ishlab chiqqan shkala bo'yicha orqa miya churrasi bo'lgan bolalarning hayot sifati 2-jadvalda keltirilgan.

Jadval 2.

Operatsiyagacha va undan keying davrda hayot sifatini ishlab chiqilgan shkala bo'yicha baholash

Ballar	Asosiy guruh (n=61)				Nazorat guruhi (n=60)			
	Operatsiyagacha bo'lgan davrda		Operatsiyadan keying davrda		Operatsiyagacha bo'lgan davrda		Operatsiyadan keying davrda	
	Abc	%	Abc	%	Abc	%	Abc	%
Yaxshi	4	6.6	21	34.4	9	15.0	16	26.7
Qoniqarli	34	55.7	33	54.1	23	38.3	27	45.0
Qoniqarli emas	23	37.7	7	11.5	28	46.7	17	28.3

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, operatsiyadan so'ng yaxshi hayot sifatiga ega bo'lgan bemorlar soni nazorat guruhiga qaraganda asosiy guruhda: operatsiyadan oldin yaxshi hayot sifatiga ega bo'lgan bolalar asosiy guruhida 6,6%, nazorat guruhida esa 15,0% ni tashkil etgan ($p < 0,01$). Keyingi davrda bu raqamlar mos ravishda 34,4% va 26,7% ni tashkil etdi. Operatsiyadan oldin asosiy guruhda qoniqarli hayot sifatiga ega bo'lgan bemorlar bolalarning 55,7%ini, nazorat guruhida 38,3% ni tashkil etgan. Keyingi davrda bu raqamlar mos ravishda 54,1% va

45,0% ni tashkil etdi ($p < 0,01$). Operatsiyadan oldin asosiy guruhda qoniqarsiz hayot sifatiga ega bo'lgan bemorlar bolalarning 37,7%ini, nazorat guruhida 46,7% ni tashkil etgan. Keyingi davrda bu raqamlar mos ravishda 11,5% va 28,3% ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichlar shuni tasdiqlaydiki, asosiy guruhdagi bolalar gerniotomiya operatsiyasidan so'ng hayot sifatini nazorat guruhidagi bolalarga qaraganda ko'proq yaxshilangan.

1-rasm. Shuntlash operatsiyasidan oldin va keyin orqa miya churrasi bo'lgan bolalarda Lanskiy shkalasiga ko'ra bolalarning hayot sifati dinamikasi.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, Shuntlash operatsiyasidan oldin asosiy guruh Lanskiy shkalasi bo'yicha 50 ball faollikka ega bo'lgan bemorlar soni ustun bo'lib, ularning miqdori 17 (47,2%) bolalardir. Nazorat guruhida faollikka ega bo'lgan bolalar 60 balli (44,4%) ustunlikka ega bo'ldi. Shuntlash operatsiyasidan so'ng, har ikki guruhda hayot sifati (faolligi) yaxshilandi, faollik 70 ball bo'lgan bolalar ustunlik qildi. Bu asosiy guruhda 15 (41,7%) bolalar, nazorat guruhida esa 16 (44,4%)

bolalarni tashkil etdi. Lanskiy shkalasi shuntlash operatsiyasidan so'ng hayot sifati dinamikasini yaxshi aks ettiradi, bunga shuntlash operatsiyalari asosan bemorning faolligi va ruhiyatini yaxshilashi sabab bo'ladi. Biz tomonidan ishlab chiqilgan shkalaga ko'ra shunt operatsiyasidan oldin va keyin bolalarning hayot sifati 2-diagrammada ko'rsatilgan.

2-rasm. Ishlab chiqilgan shkalaga ko'ra operatsiyadan oldin va keyin bolalarning hayot sifati.

2-rasmdan ko'rinib turibdiki, shuntlash operatsiyasidan oldin bemorlarning asosiy va nazorat guruhlarida hayot sifati qoniqarsiz bo'lgan bolalar ustunlik qilgan. Shunt operatsiyasidan so'ng bolalarning har ikkala guruhi qoniqarli hayot sifatiga ega bo'lgan bolalar sonining ko'payganini va qoniqarsiz hayot sifatiga ega bo'lgan bolalar sonining kamayishini ko'rsatdi.

1. Asosiy guruhda operatsiyadan so'ng yaxshi hayot sifati qayd etilgan bemorlar sonining ko'payishi nazorat guruhiga qaraganda: operatsiyadan oldin yaxshi hayot sifatiga ega bo'lgan bolalar tadqiqot guruhida 6,6%, nazorat guruhida esa 15,0% ni tashkil etdi ($p < 0,01$). Bo'yin -ko'krak umurtqalari sohasida joylashgan orqa miya churrallari bo'lgan bemorlarni davolashning ishlab chiqilgan algoritmi jarrohlik

Выводы:

yo`li bilan davolashga yondashuvni farqlash, o`z navbatida davolanish natijalarini va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash imkonini berdi.

2. Markaziy asab tizimining yondosh anomalialari uchun adekvat jarrohlik davolash usuli va bosqichlarini tanlash nevrologik nuqsonning regressiyasi va hayot sifatini yaxshilanishi ko`rinishida davolash natijalarini sezilarli darajada yaxshiladi.

3. Operatsiyadan oldin va operatsiyadan keyingi davrda hayot sifatini miqdoriy baholashning ishonchli va ob'ektiv parametri biz tomonidan ishlab chiqilgan shkaladir. Bu davolash natijalarini ob'ektiv baholashga yordam beradi. Lansky shkalasi bemorning umumiy faoliyatini yaxshi aks ettirdi, ammo tos a'zolari funktsiyasidagi dinamik o'zgarishlarni aks ettirmadi.

Список использованной литературы.

1. Шевченко А.А. Врождённые пороки развития центральной нервной системы (ЦНС):клинико-неврологические аспекты и проблемы пренатальной диагностики. – Киев – 2014. – 34-35 с.
2. П.Н. Плавский, Н.В. Плавский, А.С. Волощук. Ближайшие и отдаленные результаты лечения новорожденных со спинальными дизрафиями, осложненными разрывом грыжевого мешка, или с угрозой его разрыва., 2010.-24 с. Журнал «Эндоваскулярна нейрорентгенохирургія» 2015. №1(11), 96 с.
3. Мартыненко А.А. Хирургическое лечение детей со спинномозговыми грыжами (пренатальная и постнатальная диагностика и хирургическая коррекция): Автореф. дисс ... канд.мед.наук.-Омск, 2010.- 23 с.
4. Новик А.А., Ионова Т.И. Исследование качества жизни в педиатрии. - М.: Издание Российской академии естественных наук, 2008. - 104 с.
5. Орлов Ю.А. Качество жизни детей, оперированных по поводу нейрохирургической патологии // Украинський нейрохірургічний журнал. - № 3(39) - 2007.- С. 63-65.
6. Хачатрян В.А. Спинальные дизрафии: нейрохирургические и невроурологические аспекты. – СПб.: Издательство «Десятка», 2009. -304с.
7. Эргашев Н.Ш., Дияров Н. А. Исманалиева М. М. Лечебная тактика при спинномозговых грыж у новорожденных с синдромом открытой гидроцефалии. – Мат-лы научно- практич. конф. «Актуальные проблемы нейрохирургии». - Ташкент. - 2008. - С 57–58.
8. Ali F, et al. Assessing Health-Related Quality of Life in Children With Spina Bifida in Lithuania//J Cureus 2024 Jul 3;16(7):e63742. 10.7759/cureus.63742
9. Vera H. Koch, MarcosTomasin Lopes, Ubirajara Barroso. Multidisciplinary management of people with spina bifida across the lifespan// J Pediatric Nephrology. - V 39, pages 681–682, (2024).
10. Körner I., Schlüter C. Health-related quality of life in children with spina bifida // Urologe A.- 2006.- Vol.45(5).-P.620-5.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000